

Arquitetura Moderna em Natal-Capela Ecumênica do Campus Central da UFRN

Marizo Vitor Pereira

Mestrando, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo-PPGAU/Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN

Caixa Postal 1577, Natal-RN – CEP 59078-970 Fone (084) 3231-9670
e-mail: marizovitor@yahoo.com.br

Arquitetura Moderna em Natal-Capela Ecumênica do Campus Central da UFRN

RESUMO

Para muitos, a arquitetura moderna no Rio Grande do Norte ainda é uma incógnita, pois as experiências desenvolvidas no estado, principalmente na cidade do Natal - sede do governo - pouco têm sido estudadas. Apesar de Recife ter se constituído em uma das mais fortes referências para a implantação e desenvolvimento da arquitetura moderna potiguar, outras influências externas são percebidas - como a da Escola Carioca. Nos anos 1950 e 1960, alguns arquitetos potiguares realizaram sua formação em Recife e Rio de Janeiro. Dentre os profissionais locais formados pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Brasil, destacamos João Maurício Fernandes de Miranda, concluinte no ano de 1961. Em Natal, observa-se em sua produção forte influência dos princípios corbusierianos diluídos através da tradução disseminada pela Escola Carioca. Esses ensinamentos foram filtrados pela realidade local, no sentido de “acomodar” seus princípios ao contexto da cidade, ajudando a produzir sua versão da arquitetura moderna. A capela do campus central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) é um exemplar da vasta produção desse arquiteto. Concebida em concreto armado, originalmente aparente, e construída em 1973, é um dos mais expressivos edifícios do período chamado “brutalismo potiguar e de dispersão do ideário modernista”. Igualmente, importante exemplar para a história da arquitetura moderna local. Trata-se de uma edificação concebida, originalmente, como capela ecumênica e se encontra implantada na entrada do campus; apresenta forma piramidal apoiada em estrutura cruciforme, tendo nave semi-enterrada. Nessa obra evidencia-se influência predominante da escola Paulista. O artigo tem o objetivo de divulgar e chamar a atenção para a arquitetura moderna potiguar, enquanto expressão local da arquitetura moderna brasileira, através de um dos mais representativos exemplares dessa produção.

Palavras-chave: arquitetura moderna em Natal, brutalismo potiguar.

ABSTRACT

The Modern Architecture in Rio Grande do Norte is not clear for many people due to the lack of local studies. Besides the strong influence of Recife on the implantation and development of Potiguar modern architecture, others external influences are noticed, such as the Carioca School. During the 50's and 60's, some Potiguares architects were graduated in Recife and Rio de Janeiro. One of the most important local architects who graduated at Faculdade de Arquitetura da Universidade do Brasil is João Maurício Fernandes de Miranda, in 1961. His production in Natal is strongly influenced by the principles of Corbusier, interpreted by the Carioca School. These knowledge were adapted to match the principles to the city context, supporting the production of the version of local modern architecture. The chapel of central campus of Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) is one sample of this architect's production. The chapel was conceived in armed concrete, originally exposed, and built in 1973. It became one of the most expressive building of the period called “Potiguar brutalism and divulgation of modernism's ideal”, and an important example of the local modern architecture. The building was conceived as an ecumenical chapel in the campus entrance. His pyramidal design is support by the cruciform structure, with the nave partially underground. This design evidences the influence of the Paulista School. The paper aims to show the Potiguar architecture as a local expression of the Brazilian modern architecture, through the one of the most representative example.

Key words: modern architecture in Natal, Potiguar brutalism.

ARQUITETURA MODERNA EM NATAL - Capela Ecumênica do Campus Central da UFRN

INTRODUÇÃO

Para muitos, a arquitetura moderna no Rio Grande do Norte ainda é uma incógnita, pois as experiências desenvolvidas no estado, principalmente na cidade do Natal – capital e sede do governo - pouco têm sido estudadas.

Apesar da arquitetura produzida na cidade do Recife ter se constituído em uma das mais fortes referências para a implantação e desenvolvimento da arquitetura moderna potiguar, outras influências externas são percebidas - como a da Escola Carioca. Segundo Mário de Andrade, em um artigo intitulado *Brazil Builds* escrito em 1943, a primeira escola, o que se pode chamar legitimamente de escola de arquitetura moderna no Brasil. Bruand, no entanto, identifica algo em comum entre as formulações teóricas de Lúcio Costa e a arquitetura produzida em Recife. O empréstimo de formas e técnicas construtivas remanescentes do fazer colonial e a exploração sistemática de novos conceitos modernos podem ser observados. A renovação e consolidação do ideário moderno na região muito deve ao carioca Acácio Gil Borsoi e ao português Delfim Amorim, radicados na cidade no começo dos anos 50.

Nos anos 1950 e 1960, alguns arquitetos potiguares realizaram sua formação em Recife e no Rio de Janeiro. Dentre os profissionais locais formados pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Brasil, destacamos João Maurício Fernandes de Miranda, concluinte no ano de 1961. Em Natal, observa-se em sua produção forte influência dos princípios corbusierianos diluídos através da tradução disseminada pela Escola Carioca, filtrados pela realidade local, no sentido de “acomodar” esses princípios ao seu contexto, ajudando a produzir sua versão da arquitetura moderna.

A capela do campus central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) é um exemplar da vasta produção desse arquiteto. Concebida em concreto armado, originalmente aparente, em 1973 e inaugurada em 1974, é um dos mais expressivos edifícios do período chamado “brutalismo potiguar e de dispersão do ideário modernista”. Igualmente, importante exemplar para a história da arquitetura moderna local. Trata-se de uma edificação concebida, em sua feição original, como capela ecumênica e se encontra implantada na entrada do campus; apresenta forma piramidal apoiada em estrutura cruciforme, tendo nave semi-enterrada. Nessa obra evidencia-se influência predominante da escola Paulista.

Este trabalho pretende atrair a atenção do leitor sobre a arquitetura moderna potiguar, enquanto expressão local da arquitetura moderna brasileira, através de um dos mais representativos exemplares dessa produção. Ao mesmo tempo, visa promover sua divulgação e estimular seu estudo.

ARQUITETURA MODERNA NO RIO GRANDE DO NORTE

Refletindo sobre a arquitetura moderna no Brasil, Ficher e Acayaba, em sua obra intitulada *Arquitetura Moderna Brasileira* (1982), afirmam que a região Nordeste, a partir dos anos 60, assistiu a um abandono parcial do repertório racionalista e, também, à acomodação da arquitetura comprometida com as características sócio-culturais e climáticas locais. A segunda metade do século XX, teve a construção de Brasília como fato determinante. Ao mesmo tempo se assiste a um processo de industrialização que vai produzir uma transformação na linguagem da arquitetura. Um novo contexto ditado pelas diferenças econômicas, climáticas, tecnológicas e de programa vai levar a um processo de regionalização na arquitetura.

Natal, principal cidade do Rio Grande do Norte, adentra o século XX como uma cidade provinciana de arquitetura predominantemente influenciada pelo estilo Neoclássico e posteriormente pelo estilo denominado Ecletismo - segundo suas manifestações fachadísticas. Nos anos 50, iria assistir a uma transformação que a introduziria na modernidade arquitetônica.

O início desse processo se dá em 1935, no governo Rafael Fernandes, quando a cidade passa por transformações urbanísticas que vão ter repercussões também com relação à arquitetura. Uma nova linguagem arquitetônica é dada a conhecer através das propostas para os novos edifícios públicos, como por exemplo, as Estações Ferroviária e Aeroportuária, integrantes do projeto realizado pelo escritório de Saturnino de Brito, datadas desse mesmo ano.

O Mercado Público da Cidade Alta, inaugurado em 1937, apresenta uma fachada totalmente destituída de ornamentos e com a predominância de linhas retas.

Mais expressivo é o projeto do edifício da Comissão de Saneamento de Natal, situado na Avenida Rio Branco, concebido também pelo escritório de Saturnino de Brito. Apresenta em suas fachadas influências de Walter Gropius (BAUHAUS) e Le Corbusier. A semente está lançada. Surgem aos poucos outras propostas influenciadas pela nova arquitetura, incluindo habitações.

Na década de 50, Natal seria introduzida, definitivamente, na modernidade arquitetônica e a influência do Recife e do Rio de Janeiro seria fundamental.

Observam-se alguns exemplares da mais pura expressão modernista como a sede do América (1959), projeto de Delfin Amorim, arquiteto português radicado em Recife; a sede da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército de Natal-ASSEN (1959), de autoria do arquiteto potiguar Raimundo Gomes; o edifício do INSS/Ribeira (1954), projeto de Raphael Galvão Júnior – procedência ignorada; e mais alguns. Não podemos deixar de lado a sede do ABC, projeto de Agnaldo Muniz (1959) – natalense, desenhista e arquiteto “prático” - Esses e outros arquitetos pernambucanos, além dos potiguares formados no Recife - Ubirajara Galvão, Daniel Hollanda, Manoel Coelho e Raymundo Gomes – e no Rio – João Maurício F. de Miranda e Moacir Gomes - foram os responsáveis pela introdução da Arquitetura Moderna em Natal, nas décadas de 50 e 60. Fase, segundo Segawa (1997), de superação da ortodoxia funcional e regularidade geométrica de traçados, rumo à procura da liberdade formal, através da incorporação de novas idéias. Essa é a fase que registra a consolidação do léxico formal e da técnica construtiva moderna, na capital potiguar.

A arquitetura moderna em Natal, de acordo com Seabra de Melo (2004), se desenvolveu em três fases:

- década de 50: período de disseminação das idéias modernistas;
- década de 60: momento de consolidação e maior domínio sobre as possibilidades do léxico formal e da técnica construtiva moderna; sobre essa década, afirma Seabra de Melo: “A década de 60 surge como o período de melhor domínio, por parte dos projetistas, sobre o legado modernista, ou seja, os profissionais passaram a usufruir de todo o arsenal formal e do avanço técnico-construtivo proposto pelo movimento moderno (principalmente) na idealização dos projetos residenciais.” p.55
- década de 70: fase do Brutalismo potiguar e de dispersão do ideário modernista. Apresenta traços característicos que mostram influências do chamado Brutalismo Paulista. Quanto às residências projetadas nessa fase, percebe-se a perda do entusiasmo modernista e, em conseqüência, o surgimento de outras tendências. Predomina aquela que propõe a retomada de elementos do Neo-colonial.

Da mesma forma que a linguagem da arquitetura moderna se instala, inicialmente através das propostas de edifícios públicos, constituindo-se no principal agente de introdução da nova arquitetura na cidade, os anos 70 vão presenciar um fenômeno semelhante. Surgem entre os edifícios públicos algumas propostas das mais expressivas da década, como o estádio de futebol conhecido como *machadão* (1972), a capela do campus central da UFRN (1973), o Hospital Geral e Pronto Socorro (atual Walfredo Gurgel) (1971), o Edifício da Companhia Energética do Rio Grande do Norte-COSERN (1972), e a Catedral Metropolitana de Natal (1973).

CAPELA ECUMÊNICA DO CAMPUS CENTRAL DA UFRN

O projeto arquitetônico da Capela Ecumênica do Campus Central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN resulta de um concurso privado, instituído pela universidade em 1973, tendo sido convidados os arquitetos Ubirajara Galvão, João Maurício Fernandes de Miranda e Alcir Meira. Este último, arquiteto paraense responsável pelo projeto do campus da UFRN. O resultado foi favorável ao arquiteto potiguar João Maurício, à época também professor do curso de arquitetura da instituição; e a construção da capela se deu nesse mesmo ano, tendo sua inauguração acontecido em dezembro do ano seguinte.

A obra solicitada deveria ser implantada nas imediações da praça cívica do campus - em frente à BR101, principal acesso à cidade - compondo com esta um conjunto harmonioso, com capacidade prevista para 300 pessoas (Figura 1).

Figura 1. Vista aérea da Praça Cívica do Campus UFRN e da capela.
Fonte: Carlos Lyra, acervo da UFRN.

Deveria, também, apresentar uma concepção arquitetônica capaz de abrigar serviços religiosos de qualquer religião. Devendo ser, portanto, um templo ecumênico.

Segundo o autor do projeto, que o considera um dos mais significativos de sua produção, o edifício da capela foi concebido tomando como fonte de inspiração o telhado de quatro águas dos casarões coloniais nordestinos. Assim, em consequência, sua volumetria básica apresenta forma piramidal (Figura 2).

Figura 2. Vista da capela.
Fonte: acervo da UFRN.

Figura 3. Vistas laterais.
Fonte: autor do projeto.

A base da pirâmide, no entanto, adota a forma trapezoidal, em virtude da necessidade de descentralizar o ponto de cruzamento das vigas que marcam suas arestas (Figura 4). Essa modificação, afirmou Miranda, é resultado dos estudos de acústica desenvolvidos, com o objetivo de garantir boa propagação do som no interior da nave.

Figura 4. Planta baixa.
Fonte: autor do projeto.

O templo é definido por três volumes básicos. O volume principal, onde se localiza a nave; um pequeno volume que abriga os sanitários e o pórtico de entrada; e, outro pequeno volume que deveria abrigar o apartamento do vigário local, na fachada posterior. Sua nave foi concebida semi-enterrada, com acesso a partir do nível do terreno, numa alusão à localização da nave da catedral de Brasília – inaugurada em 1970 (Figura 5 e Figura 6).

Figura 5. Corte transversal e detalhes da capela.
 Fonte: autor do projeto.

Figura 6. Cortes longitudinais e detalhes da capela.
 Fonte: autor do projeto.

João Maurício, no entanto, tira proveito da ventilação natural. Sob a cobertura piramidal, logo abaixo de uma abertura – por onde passa a ventilação - foram dispostos vidros que controlam a iluminação diurna e impedem o acesso de areia ao interior, ao mesmo tempo em que contribui para criar um espaço de recolhimento (Figura 7). O volume principal se apóia sobre vinte vigas inclinadas, secundárias, além de outras quatro – principais -, que acompanham a inclinação da cobertura desde o solo.

Figura 7. Vista interna da nave.

O interior da capela se apresenta muito simples. Nave com paredes revestidas em pedra granítica, abaixo dos vitrais (Figura 8); piso em lajotas de concreto aparente; altar e púlpito sobre plataforma elevada; painel-divisória separando o altar da sacristia, apresentando a seguinte composição: ao centro, uma cruz disposta diante de um vitral e, nas laterais, entalhamento sobre reboco representando o dia e a noite (Figura 9). A face interna da cobertura (o teto) exhibe as vigas em concreto aparente, estruturando uma laje branca.

Figura 8. Detalhe do encontro das paredes com o teto.

Figura 9. Detalhe da divisória, vitral e teto.

Vamos encontrar uma edificação fortemente marcada pela influência da Escola Carioca e pela obra de Oscar Niemeyer, onde se pode também observar traços atribuídos à sua produção, segundo Bruand, como :

- rejeição de todo tradicionalismo; novos materiais e técnicas revolucionando o trabalho do arquiteto, libertando-o de limitações anteriores, apontando na direção de uma nova estética;
- valorização da arquitetura como arte plástica. O arquiteto não pode ser refém do funcionalismo; arte e técnica são coisas diferentes. Uma complementa a outra. fotos do exterior

De forma semelhante a Niemeyer quando da concepção da catedral de Brasília, escolhe uma forma compacta e límpida, um volume se destacando entre os demais. Daí surge uma forma piramidal, repousando sobre colunas que acompanham a inclinação de suas faces, pousada sobre a nave semi-enterrada. Embora não tenha sido adotada a transparência que caracteriza a catedral de Brasília – impraticável sob o sol de Natal -, observa-se, no projeto da capela, uma preocupação do seu autor com a leveza e com ênfase na estrutura, na exploração das possibilidades do concreto armado, resultando na criação de uma grande área de sombra, antes de mais nada (Figura 10).

Figura 10. Fachadas da capela.
Fonte: autor do projeto.

Outra influência que se pode perceber na concepção da capela aponta para o Brutalismo. Nesse caso, o Brutalismo corbusieriano caracterizado pelo uso do concreto “bruto” e por uma plástica que rompe com o funcionalismo estrito, no dizer de Bruand (Figura 11 e Figura 12). Essa tendência pode ser confirmada no projeto para a Maison Jaoul (1952), para seus protótipos de unidade de habitação, para LaTourette (1957), para a capela de Ronchamp (1950) e para a nova cidade de Chandigar (1950/1965). No Brasil, o Brutalismo encontrou em Vilanova Artigas seu mais importante seguidor. A adoção da estrutura independente em concreto armado, dos volumes geométricos claros, dos jogos de rampas e níveis desencontrados, da transparência e continuidade exterior/interior, da leveza geral, vai caracterizar sua obra. Parece que estamos falando da obra de Niemeyer, principalmente na fase pós 1955, dados os traços em comum.

Figura 11. Detalhes da utilização do concreto nas fachadas.

Figura 12. Vista do exterior, pelo acesso principal.

Apesar da inovação que se constituiu a proposta naquele momento, a recepção do projeto da capela foi natural, tendo sido facilmente aceito pelo cliente, conforme nos informou o autor. Isso não quer dizer que não houve estranhamento por parte do público, acostumado com as formas tradicionais de um templo religioso. Sua execução contou com a participação do engenheiro Hélio de Albuquerque Varela, responsável pelos cálculos.

BIBLIOGRAFIA

Arquivo de projetos da Superintendência de Infra-estrutura-SIN da UFRN.

BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1991.

FICHER, Sylvia; ACAYABA, Marlene M. **Arquitetura moderna brasileira**. São Paulo: Projeto Editores, 1982.

LEMOS, Carlos. **Arquitetura brasileira**. São Paulo: Melhoramentos, 1979.

LIMA, Pedro de. **Arquitetura no rio grande do norte: uma introdução**. Natal: Cooperativa Cultural Universitária, 2002.

MIRANDA, João Maurício F. de. Entrevistador: Marizo Vitor Pereira. Natal, 14/02/2006. Entrevista informal.

NEWTON JÚNIOR, Carlos et al. **Portal da memória:Universidade Federal do Rio Grande do Norte: 45 anos de federalização (1960/2005)**. Brasília, DF: Senado Federal, 2005.

SANTOS, Jorge Pás dos. **Relato da fundação e expansão da cidade do Natal**. Natal: Edição do autor, 2004.

SEABRA DE MELO, Alexandra Consulin. **Yes, nós temos arquitetura moderna**. Dissertação de Mestrado. PPGAU, UFRN, 2004.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil**. São Paulo: Edusp, 1997.